

ГІБРИДИЗАЦІЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Однією з найважливіших тенденцій трансформації нової парадигми «Маркетинг 4.0», за словами Є.В. Ромата, стала поступова заміна підходу до поняття комплексу маркетингу від моделі «4P's» до моделі «4C's» [6, с. 233]. Комплекс маркетингу «4P», запропонований Дж. Маккарті у 1960 р., є однією з найпоширеніших концепцій у навчальній літературі з маркетингу. У 1990 р. Р. Лаутерборн запропонував модель «4C» (Customer wants and needs, Cost to satisfy, Convenience to buy, Communication), яка переорієнтовує логіку моделі «4P» з виробника на споживача [1]. Відтак постає питання про можливу гібридизацію комплексу маркетингу в умовах цифровізації, що в межах цього дослідження буде реалізоване через аналіз змісту українських навчальних видань з маркетингу.

Метою дослідження стала перевірка припущення про те, яким із концептів, «4P» чи «4C», визначається зміст українських навчальних видань з маркетингу. Об'єктом аналізу стали 34 навчальні видання (19 навчальних посібників, 14 підручників, 1 навчальний посібник-практикум) з маркетингу, видані українською мовою у 1998-2024 рр. Вибірка охопила видання, доступні через бібліотечний фонд Житомирської політехніки, вебпростір і власні книжки автора, які використовуються для викладання дисциплін «Вступ до спеціальності «Маркетинг»» і «Маркетинг». Вибірка не є вичерпною і охоплює лише видання, доступні автору в межах зазначених джерел.

Вибірку наведено у хронологічному порядку – від 1998 р. до 2024 р. (табл. 1). Хронологічні межі вибірки не є результатом цільового відбору, а зумовлені доступністю видань.

Таблиця 1

Навчальні видання з маркетингу, що становлять вибірку дослідження

Рік	Автори	Назва посібника / підручника	Рік	Автори	Назва посібника / підручника
1998	Гаркавенко С.С.	Маркетинг	2014	Храбатин О.І., Яворська Л.В.	Маркетинг
2002	Мороз Л.А., Чухрай Н.І.	Маркетинг	2015	Мартин О.М.	Основи маркетингу
2002	Гаркавенко С.С.	Маркетинг	2016	Катаєв А.В.	Маркетинг
2002	Старостіна А.О., Черваньов Д.М., Зозульов О.В.	Маркетинг	2016	Попова Н.В.	Маркетинг
2003	Павленко А.Ф., Войчак А.В.	Маркетинг	2017	Ковшова І.О.	Путівник із маркетингу
2005	Белявцев М.І., Іваненко Л.М.	Маркетинг	2018	Сардак С.Е., Джинджоян В.В.	Маркетинг
2007	Матвієнко В.М., Худякова Л.К.	Маркетинг	2020	Палига Є.М., Гірняк О.М., Лазановський П.П.	Маркетинг
2007	Бородкіна Н.О.	Маркетинг	2020	Сенишин О.С., Кривешко О.В.	Маркетинг
2007	Чеботар С.І., Ларіна Я.С., Луцій О.П. та ін.	Маркетинг	2021	Іваненко Н., Борисова Т., Процишин Ю. та ін.	Маркетинг
2008	Бутенко Н.В.	Маркетинг	2021	Софієнко А.В., Шукліна В.В., Набока Р.М.	Теоретичний маркетинг
2008	Корж М.В.	Маркетинг	2022	Іваненко Л.М., Боєнко О.Ю.	Маркетинг
2008	Руделіус В., Азарян О.М., Бабенко Н.О. та ін.	Маркетинг	2022	Павлов К.В., Лялюк А.М., Павлова О.М.	Маркетинг: теорія і практика
2009	Старостіна А.О., Гончарова Н.П., Крикавський Є.В. та ін.	Маркетинг	2022	Стройко Т.В., Глубоченко К.О.	Маркетинг
2011	За ред. Єрмошенка М.М., Єрохіна С.А.	Маркетинг	2023	Буряк Р.І., Збарський В.К., Талавірія М.П., Бондаренко В.М.	Маркетинг
2012	Балабанова Л.В., Холод В.В., Балабанова І.В.	Маркетинг підприємства	2024	За ред. Вербицької А.В., Полковниченко С.О.	Маркетинг
2013	Череп А.В., Богма О.С., Череп О.Г.	Основи маркетингу	2024	Савченко С.О., Сукач О.М.	Маркетинг
2014	Зоріна О.І., Дергоусова А.О., Сиволовська О.В.	Основи маркетингу та менеджменту	2024	Петруня Ю.Є., Петруня В.Ю.	Маркетинг

Джерело: сформовано на основі <https://cutt.ly/otHhTOR6>

Дослідження передбачало аналіз назв розділів / тем кожного з 34 видань (підтеми/питання до уваги не бралися) та встановлення наявності або відсутності прямої кореляції з елементами моделей «4P» і «4C», які в тексті наводяться мовою оригіналу. Результати систематизовано на рис. 1.

N = 34, 1998-2024

Рис. 1. Частка присутності елементів моделей «4P» та «4C» у структурі українських навчальних видань з маркетингу

Джерело: згенеровано автором за допомогою інструментів ШІ («Claude Sonnet 4.6»)

На рис. 1 відображено частку видань вибірки, у змісті яких зафіксовано пряму кореляцію з кожним елементом моделей «4P» та «4C». Три елементи моделі «4P» (Product, Price, Place) є наявними як тематичні блоки в усіх 34 виданнях вибірки. Натомість четвертий елемент (Promotion) у вигляді прямої кореляції фіксується лише у 4 виданнях. Зокрема, через теми: «Комплекс просування» [9], «Маркетингова політика просування» [3], «Стратегія просування товарів» [7], «Стратегія збуту і просування товарів» [8].

Щодо моделі «4C», то два елементи (Cost to satisfy, Convenience to buy) не зафіксовані як прямі кореляції. Елемент «Customer wants and needs» зафіксований у 3 виданнях з темами: «Вивчення потреб і поведінки споживачів та вибір цільових сегментів» [2, 5], «Визначення потреб і поведінки споживачів та вибір цільових сегментів» [4]. Тема «Поведінка споживача» є непрямою кореляцією до Customer wants and needs, відповідно не бралася до уваги автором. Натомість елемент Communication фіксується у 30 із 34 видань, що становить 88,2 %. Найпоширенішою назвою теми/розділу видання, яке визначене як пряма кореляція з Communication, є «Маркетингова політика комунікацій», яка зустрічається в 15 виданнях.

У структурі видань вибірки превалюють елементи Product, Price, Place і Communication (3P+1C). Тобто більшість аналізованих видань відтворює не повну модель «4P», а її гібридну версію, у якій Promotion замінено на Communication із моделі «4C». Ця заміна відбулася без системного переходу до клієнтоорієнтованої логіки «4C» загалом, оскільки два інших елементи цієї моделі у виданнях не зафіксовані, а третій охоплює частку до 10 %.

Постає питання чому Communication витісняє Promotion, що чітко простежується через аналіз змістів навчальних видань з маркетингу, які є основою для навчання майбутніх фахівців з маркетингу. За словами Є.В. Ромата, інформаційна природа цифрових технологій, очевидно, значно ближче до комунікаційної складової комплексу маркетингу [6, с. 236], що можна пояснити посиленням її вагомості в умовах цифровізації. Отже, в умовах цифровізації, що є вихідними умовами для становлення парадигми цифрового маркетингу, в теоретичній площині формуються гібридні моделі. Така гібридизація відбувається стихійно і без усвідомленої зміни концептуальної основи, що є підставою для перегляду структурних принципів навчальних видань з маркетингу.

Список використаних джерел:

1. Lauterborn B. New marketing litany: Four P's passe; C-words take over. *Advertising Age*. 1990. October 1. P. 26.
2. Бородкіна Н.О. Маркетинг: навч. посібник. Київ: Кондор, 2007. 362 с.
3. Катаєв А.В. Маркетинг: навч. посібник. Харків: Видавничий центр «Діалог», 2016. 291 с.
4. Ковшова І.О. Путівник із маркетингу: навч. посібник. Київ: НаУКМА ; Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2017. 176 с.
5. Попова Н.В. Маркетинг: підручник. Харків: Видавництво «В деле», 2016. 300 с.
6. Ромат Є.В. Маркетингові комунікації в умовах трансформації парадигми «Маркетинг 4.0». *Сучасний маркетинг: тренди, іновації, інструменти*: монографія. За заг. ред. Є.В. Ромата та С.Ф. Смерічевського. Київ: Студцентр, 2021. С. 233-242.
7. Старостіна А.О., Гончарова Н.П., Криківський Є.В. та ін. Маркетинг: підручник. За ред. А.О. Старостіної. Київ: Знання, 2009. 1070 с.
8. Старостіна А.О., Черваньов Д.М., Зозульов О.В. Маркетинг: навч. посібник. Київ: Знання-Прес, 2002. 191 с.
9. Стройко Т.В., Глубоченко К.О. Маркетинг: навч. посібник-практикум для інтерактивних практичних занять під час дистанційного та змішаного навчання. Дніпро: Середняк Т. К., 2022. 115 с.